

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE ODONTOLOGIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E CALI VALLE**

CERTIFICA

Que la Doctora **NORAYDA FRANCO PUENTE**, identificada con la cedula de ciudadanía N° 31.645.706 de yumbo (V) en calidad de Docente del Programa de Odontología de la Universidad Santiago de Cali y el grupo de estudiantes de Noveno Semestre de dicho programa realizaron el proyecto titulado Educación a las gestantes sobre los cambios en salud oral **"SALUD ORAL PARA UNA NUEVA FAMILIA"**, durante el periodo de Febrero a mayo de 2019.

En constancia se firma a los treinta y un días (31) del mes de mayo del 2019.

RED DE
SALUD
NORTE
IPS RIVERA

Carolina Dominguez Plata
Dra. CAROLINA DOMINGUEZ PLATA
Coordinadora